

PESQUISA DE MARKETING

Elaborado por: Alessandra Belló Soares, Grazielle Catharina Sonneborn Bertolla, Jéssica Rembowski de Sousa, Juliana Paz Moraes e Nathália dos Santos Correa

Orientadores: Gilmar D'Agostini Oliveira Casalinho e Andriele Nahara Muller

1 Introdução

Visto a dificuldade de acesso a alimentos inclusivos, seja por preços abusivos, falta de disponibilidade, pouca variedade de alimentos ou outros empecilhos, essa pesquisa busca compreender comportamentos e atitudes dos consumidores em potencial para a empresa Al Alimentos. A organização, ainda em fase de estruturação, atuará em Porto Alegre com a oferta de alimentos inclusivos, buscando garantir produtos seguros, saborosos e com excelente qualidade, visando tornar-se referência no mercado. Desse modo, o problema norteador da presente pesquisa será identificar, explorar e entender comportamentos e atitudes dos indivíduos que poderão adotar em sua rotina o consumo de alimentos sem glúten, sem lactose e/ou vegetarianos, possuindo ou não restrições alimentares.

Dessa forma, a pesquisa objetiva entender os obstáculos que devem ser enfrentados pela organização, suas necessidades, o perfil dos consumidores e quais são os pontos facilitadores para que a empresa tenha sucesso no ramo que pretende atuar. Somando-se a isso, procurou-se conhecer quais canais de distribuição a empresa precisa utilizar para melhor distribuir seus produtos, quais são os diferenciais necessários e os caminhos que ela deve seguir para a garantia de um retorno positivo, através de um estudo minucioso de diversos fatores que busquem o êxito de todos os objetivos da organização. Além disso, este trabalho servirá de base para os demais componentes deste plano de negócios, sendo um subsídio para melhor atender aos desejos do público alvo.

2 Contextualização e definição do problema

Observa-se que o mercado de produtos inclusivos para pessoas com intolerância ao glúten e à lactose está em alta, neste cenário alguns fabricantes têm registrado aumento de até 50% em suas linhas e o espaço destinado a estes produtos vêm sendo ampliados continuamente (CIÊNCIA DO LEITE, 2015). O motivo para o aumento das vendas é que esses alimentos não são consumidos apenas por quem tem intolerância, mas também por pessoas que procuram uma alimentação mais saudável ou que estão realizando alguma forma de emagrecimento (CIÊNCIA DO LEITE, 2015). Dessa forma, percebe-se que além de ser um mercado em expansão, também é possível englobar um maior número de consumidores com a inclusão das pessoas que não possuem restrições alimentares.

A Euromonitor, em um estudo sobre alimentação saudável apresentado na feira de produtos orgânicos Bio Brazil Fair, em 2018, aponta que o brasileiro está cada vez

mais interessado em produtos sem glúten e sem lactose. Entre todas as categorias de alimentos funcionais, naturais ou de perfil saudável, como os orgânicos, *diet* e *light*, os produtos sem glúten têm a maior previsão de crescimento no país até 2022, com aumento nas vendas estimado entre 35% e 40% ao ano (MILKPOINT, 2018). Visualiza-se, assim, uma grande oportunidade de mercado em relação a estes produtos, pois com este aumento estimado, empresas como a AI Alimentos poderão aumentar seus lucros e haverá mais chances para novos(as) empreendedores(as).

Destaca-se, também, que o número de pessoas que apresentam algum tipo de intolerância alimentar tem aumentado nos últimos tempos. Além dos pacientes diagnosticados com intolerância ao glúten e à lactose, existe ainda um público que adotou dietas restritas mesmo sem apresentar nenhuma doença (AMME ALIMENTOS, 2021). Com o aumento de indivíduos possuindo alguma das intolerâncias alimentares ou que apenas consomem estes produtos, conseqüentemente aumentará a produção e também a procura por variedades de alimentos inclusivos. Dessa forma, surge uma necessidade no mercado de panificação, pois assim como intensificou a procura pelos produtos, aumentou também o interesse dos distribuidores em atender essas pessoas cada vez mais exigentes (AMME ALIMENTOS, 2021). Neste cenário, a AI Alimentos surgirá como uma empresa atendendo às necessidades do público e garantindo segurança e qualidade às pessoas com dietas restritivas.

3 Método de pesquisa

O método de pesquisa utilizado foi a pesquisa quantitativa de caráter descritivo. Segundo QuestionPro (2021), a pesquisa quantitativa é uma coleta objetiva de dados que se concentra principalmente em números e valores e seus resultados são obtidos utilizando métodos de análise estatística. O caráter descritivo é o método que estuda de forma transversal diferentes pontos pertencentes ao mesmo grupo de análise. Os dados coletados ajudam a determinar os métodos que serão utilizados em pesquisas subsequentes, além de definir as características dos respondentes (QUESTIONPRO, 2021).

A coleta de dados foi realizada através da plataforma eletrônica Google Forms¹, o questionário utilizado, com todas as perguntas, pode ser encontrado no Apêndice A² do presente trabalho. A divulgação, em função da pandemia de COVID-19, ocorreu estritamente através das redes sociais *Whatsapp*, *Facebook*, *Instagram* e *e-mail*. Não houve nenhuma restrição aos respondentes em relação ao consumo ou estado onde residem, visto que se busca ampliar o mercado consumidor e os produtos ofertados pela empresa, que serão congelados, possibilitam a distribuição para outras cidades e estados.

¹ Link para acesso: <https://forms.gle/eBwUaURN9FxVzHRs5>

² Página 24

4 Análise dos dados

A pesquisa registrou 311 respostas entre os dias 30/08/2021 e 08/09/2021. A maior parte do grupo de respondentes são pessoas que se identificam com o gênero feminino (76,2%) e o restante, 23,8%, disse ser do gênero masculino. A maioria deles possuem entre 18 e 45 anos (66,5%), 9,6% das pessoas têm menos de 18 anos, 20,9% possuem entre 46 e 65 anos e os 2,9% restantes possuem mais de 66 anos. Assim, identificou-se que a maior parte da amostra é composta por mulheres adultas.

Em relação ao estado civil, mais da metade das pessoas (54%) dizem ser solteiras. O segundo estado civil mais citado foi casado(a) com 27,7% das respostas, seguido de união estável com 11,3%, divorciado com 4,2% e viúvo com apenas 1,6%. Apenas 4 pessoas, que representam 1,3% da amostra, preferiram não responder o estado civil em que se encontram. Com isso, pode-se dizer que a população da pesquisa é majoritariamente solteira. Os dados estão representados no gráfico 1.

Gráfico 1: Estado civil dos respondentes

Fonte: elaborado pelos autores

Quando perguntou-se sobre a cidade onde residem, grande parte dos respondentes disse residir em Canoas (55,6%) ou Porto Alegre (20,6%), seguidos pela cidade de Sapucaia do Sul com 3,9% das respostas. Outras 36 cidades foram citadas, sendo que 10 pertencem a outros estados do Brasil. Essas cidades reunidas representam 19,9% das respostas. Assim, afirma-se que a maior parte dos respondentes residem em Porto Alegre ou na região metropolitana, mercado que será o alvo da empresa Al Alimentos em um primeiro momento.

No gráfico 2, identificou-se a renda familiar das pessoas que responderam ao questionário. Observou-se que a maior parte ganha entre 1 e 3 salários mínimos, seguidos por quem ganha de 3 à 5 salários e em terceiro lugar aparecem as pessoas que recebem acima de 7 salários mínimos. Com esses dados, observa-se que a maior parte dos respondentes (63,3%) recebem entre 1 e 5 salários mínimos (entre R\$1.100 e R\$5.500).

Gráfico 2: Renda dos respondentes

Fonte: elaborado pelos autores

Na primeira pergunta relacionada ao consumo de alimentos inclusivos, buscou-se identificar se as pessoas entrevistadas sofrem com alguma restrição alimentar citada. Como resposta, obteve-se que grande parte não possuía nenhuma restrição alimentar (87,1%), como pode ser observado no gráfico 3. Das pessoas que disseram possuir alguma restrição, 9,3% têm alergia à proteína de vaca ou intolerância à lactose, 1,9% possui somente doença celíaca ou intolerância ao glúten e 1,6% disseram possuir as duas restrições. Com isso, confirma-se que, assim como a população em geral, grande parte da amostra não possui as restrições alimentares citadas, sugerindo que o foco do marketing da empresa também deva ser direcionado às pessoas que não possuem restrições alimentares.

Gráfico 3: Identificação das restrições alimentares dos respondentes

Fonte: elaborado pelos autores

Quando perguntado se há moradores na casa que sofram com alguma das restrições alimentares citadas, 81% afirmou não ter ninguém que more em sua casa e

sofra com estas restrições e 13,8% disse ter algum morador em sua casa com alergia à proteína de vaca ou intolerância à lactose, enquanto o restante se dividiu entre doença celíaca ou intolerância ao glúten e ambas as opções. Portanto, há uma quantidade relativamente baixa de pessoas que moram com alguém que possua essas restrições alimentares.

Gráfico 4: Identificação das restrições alimentares dos moradores da mesma casa que o respondente

Fonte: elaborado pelos autores

Sobre se considerar uma pessoa vegetariana (que não consome carne), 92,6% da amostra não se considera vegetariana e o restante, que corresponde a 7,4%, se considera. Dessa forma, identificou-se que quase 8% da amostra se considera vegetariana, sendo também um possível público-alvo da empresa. Pode-se visualizar estes dados no gráfico 5.

Gráfico 5: Identificação de vegetarianismo na alimentação do respondente

Fonte: elaborado pelos autores

Quando questionado se a pessoa possuía algum morador dentro da sua residência que se considere vegetariano(a), somente 6,4% da amostra respondeu que sim, enquanto o restante (93,2%) disse não ter nenhum morador que se considere vegetariano(a) e apenas uma pessoa disse não saber esta informação. Assim, conclui-se que quase 7% dos respondentes moram com algum vegetariano, sendo este também um possível público para a empresa. As respostas podem ser visualizadas no gráfico 6.

Gráfico 6: Identificação de vegetarianismo na alimentação dos moradores da mesma casa que o respondente

Fonte: elaborado pelos autores

No intuito de saber se os entrevistados que consomem produtos inclusivos costumam preparar seus alimentos em casa ou se preferem comprá-los prontos, obteve-se como resposta que a maioria da amostra (53,4%) não consome produtos inclusivos. Já 42,8% dos respondentes que consomem estes produtos costumam fazer suas refeições em casa, enquanto o restante compra os alimentos prontos para consumo, o que pode ser visualizado no gráfico 7. Dessa forma, foi possível visualizar que mais da metade dos respondentes não consomem este tipo de produto e apenas uma pequena parcela, 3,9%, compram os produtos prontos para consumo, sendo somente estes potenciais clientes da empresa.

Gráfico 7: Identificação de local de consumo de alimentos inclusivos dos respondentes

Fonte: elaborado pelos autores

Já quando perguntado se dariam preferência para produtos sem glúten, sem lactose e/ou vegetarianos, havendo ou não a restrição dos mesmos, 194 pessoas disseram não dar preferência para nenhum destes, já 58 pessoas dão preferência para produtos sem lactose, 54 pessoas para produtos vegetarianos e 42 para produtos sem glúten. Com isso, pode-se dizer que a maior parte dos respondentes não dá preferência para os produtos inclusivos, enquanto em média 16,5% dos respondentes dão preferência a algum tipo de produto inclusivo, sendo bem equilibrada a porcentagem entre cada uma das restrições. Os dados estão identificados no gráfico 8.

Gráfico 8: Identificação da preferência dos respondentes por produtos inclusivos, tendo ou não estas restrições alimentares

Fonte: elaborado pelos autores

Quando questionados sobre a facilidade de encontrar produtos inclusivos, sem glúten, sem lactose e/ou vegetarianos, apenas 17% das pessoas que já consomem responderam que os encontram facilmente e 19% demonstraram ter dificuldades para encontrá-los para consumo. Já em relação aos indivíduos que não consomem produtos inclusivos, 26,4% afirmaram não ver esses produtos nos locais onde realizam suas compras e 37,7% disseram ver frequentemente, conforme demonstrado no gráfico 9. Assim, entre as pessoas que consomem alimentos inclusivos, as porcentagens entre quem encontra facilmente ou tem dificuldade são muito próximas. Já entre as pessoas que não consomem estes produtos, a maior parte os encontra frequentemente nos locais onde realizam suas compras. Com isso, observa-se que, no geral, mais da metade das pessoas encontram esses alimentos com facilidade.

Gráfico 9: Facilidade em encontrar produtos inclusivos

Fonte: elaborado pelos autores

Buscando compreender os locais onde os consumidores costumam adquirir os produtos inclusivos, obteve-se uma porcentagem alta de pessoas que os encontram em mercados grandes, com 44,7% das respostas. As lojas especializadas em alimentos inclusivos vieram depois, com 21,2%, os minimercados tiveram uma menor porcentagem, com 7,4% e as padarias 4,2% das respostas. O restante, que equivale a 52,4%, são pessoas que não consomem esses produtos. Dessa forma, é notável que os mercados grandes são os locais onde as pessoas mais adquirem alimentos inclusivos e as padarias são pouco responsáveis pela obtenção dos mesmos. Apesar da maior parte dos participantes afirmar não comprar esses produtos, os mercados grandes aparecem como um dos locais alvos para a empresa comercializar os seus produtos e as padarias podem ser uma alternativa de local diferente da concorrência.

Gráfico 10: Locais onde os respondentes encontram os produtos inclusivos

Fonte: elaborado pelos autores

Já quando perguntado diretamente para as pessoas que não sofrem com intolerância à lactose ou ao glúten e não são vegetarianas, qual seria a chance dos mesmos procurarem adquirir esses produtos, sendo o número um pouca chance e o número cinco muita chance, a maior parte, 80 pessoas (28,9%), votou no número três, sendo a média. Apenas 17% (47 pessoas) optaram pelo número cinco, 18,1% no número quatro (50 pessoas), 19,5% (54 pessoas) no número dois e 16,6%(46 pessoas) no número um. A moda, número que mais aparece nas respostas, é 3 e a média das respostas é 2,99. Assim, a maioria das pessoas estariam tanto dispostas a consumir quanto a não consumir os produtos inclusivos e uma baixa porcentagem de pessoas com certeza estaria disposta a consumir.

Gráfico 11: Possibilidade das pessoas sem intolerâncias, alergias ou não vegetarianas consumirem alimentos inclusivos

Fonte: elaborado pelos autores

No intuito de analisar quais são as maiores carências e/ou dificuldades que as pessoas consumidoras de alimentos inclusivos possuem na hora de encontrar os mesmos, a grande maioria, 39,9%, afirmou serem os preços inacessíveis, como pode ser visto no gráfico 12. Logo depois, 27,3% dos indivíduos demonstraram ser a pouca diversidade de produtos, seguido de 20,9% das pessoas, que afirmam ser os poucos locais que disponibilizam esses produtos. Uma parcela pequena de 5,8% demonstraram ser a falta de confiança nos cuidados na hora da produção dos mesmos e apenas 0,3% afirmou ser por causa de sabores ruins.

Os participantes que indicaram não consumir esses produtos, equivalem a porcentagem de 48,2%; e 0,3% não selecionaram nenhuma alternativa. Com esses dados, é notável que grande parcela dos indivíduos não são consumidores de produtos inclusivos e que a dificuldade mais recorrente pelos consumidores é a questão dos preços exorbitantes, ponto que deve ser muito avaliado para que não cause prejuízos a organização a quem esse plano se dirige. Outro ponto, é a não variedade de produtos, limitando o poder de escolha do consumidor, demonstrando que é preciso realizar a análise sobre a variedade de produtos ofertados e também garantir acesso aos consumidores em potencial, já que os mesmos também pontuaram existir poucos locais que vendem e/ou produzem produtos inclusivos. Este ponto também poderá ser um benefício para a organização, pois terá uma menor concorrência.

Gráfico 12: Carências e/ou dificuldade das pessoas em relação aos produtos inclusivos

Fonte: elaborado pelos autores

Quando perguntado qual a razão das pessoas não adquirirem produtos inclusivos, a maior parte, equivalente a 43,7%, indicaram ser por falta de interesse e/ou necessidade, seguido pela questão financeira, com 42,8%. Já 19,9% disseram ser por causa do sabor muito diferenciado em relação aos alimentos tradicionais e 17,4% pela dificuldade de encontrar os produtos. O restante, 19,6% afirmaram já consumir esses produtos. Dessa forma, é necessário incentivar as pessoas a se tornarem possíveis consumidores, da mesma forma em que a questão financeira mostrou ser novamente um ponto fundamental na tomada de decisão do consumidor.

Gráfico 13: Motivos das pessoas não consumirem produtos inclusivos

Fonte: elaborado pelos autores

Além disso, o público foi questionado se estariam dispostos a alterar sua alimentação em razão de algum familiar, caso o mesmo tivesse a necessidade de consumir produtos inclusivos. Em uma escala de 1 à 5, sendo 1 nenhuma chance e 5 muita chance, obteve-se que a maioria (44,7%) estaria sim disposto a adaptar a sua alimentação, sendo um ponto positivo para a empresa e demonstrando que este é um potencial mercado em que a empresa poderá atuar.

Gráfico 14: Possibilidade do entrevistado modificar a sua alimentação em função de um parente com restrição alimentar

Fonte: elaborado pelos autores

Buscando entender mais sobre a realidade dos participantes, foi questionado se os mesmos possuem ou não o hábito de consumir produtos sem lactose, sem glúten e/ou de origem vegetariana, e em caso afirmativo, qual a frequência do consumo. A maior parte, totalizando 151 pessoas (48,6%), afirmaram não possuir esse hábito. Entre os que consomem, os que afirmaram ser raramente foram (16,7%), seguido da opção diariamente (16,4%) e após semanalmente com 11,9% das respostas, demonstrando assim que é possível fidelizar futuros clientes. A opção que menos foi escolhida foi mensalmente, com 6,4%.

Gráfico 15: Pergunta para identificar se as pessoas possuem o hábito de consumir produtos inclusivos

Fonte: elaborado pelos autores

No intuito de saber como os alimentos sem glúten e/ou sem lactose são encontrados pelo público, um total de 55,9% responderam ser industrializados, seguido de produtos congelados (19,9%), caseiros (15,4%) e, após, os feitos na hora (7,1%). Porém, 40,5% responderam não consumir esses produtos, sendo notável que, novamente, grande parcela dos indivíduos não são consumidores de produtos inclusivos. Além disso, 1,6% das pessoas afirmarem não encontrar esses produtos, como mostra o gráfico 16.

Gráfico 16: Como são os alimentos sem glúten e/ou sem lactose que você encontra

Fonte: elaborado pelos autores

A respeito das embalagens, foi questionado ao público o quão importante, em uma escala de 1 a 5, considera-se a embalagem ser ou não reciclável, sendo 1 pouco importante e 5 muito importante. A embalagem mostrou ser relevante aos

respondentes, pois 213 pessoas (68,5%) consideram ser muito importante, 23,1% considera importante e 8,4% considera pouco importante. Então, é evidente que a embalagem reciclável pode impactar no momento da escolha de comprar ou não determinado produto.

Prosseguindo, perguntou-se a respeito dos diferenciais que uma empresa de alimentos inclusivos deve ter para que o público tenha interesse em acompanhá-la nas redes sociais. Todas as opções obtiveram grande número de resposta; a maior parte (61,4%) escolheu a opção informações sobre como os alimentos são produzidos, seguido de promoções (59,2%) e de informações sobre onde/como comprar os produtos (51,4%). As opções menos citadas foram informações científicas sobre as restrições, com 45,3%, e a opção anúncio dos produtos, com 43,4%. Logo, seria relevante que todas essas informações constassem no site e redes sociais da empresa, cativando cada vez mais o número de consumidores.

Gráfico 17: Quais os diferenciais que uma empresa de alimentos inclusivos deve ter para que você tenha interesse em acompanhá-la nas redes sociais

Fonte: elaborado pelos autores

Ao questionarmos aos participantes da pesquisa sobre quais são os métodos que utilizam para realizar seus pedidos de alimentos, podendo selecionar mais de uma opção, a maior parte (54%), respondeu que fazem seus pedidos pessoalmente em locais físicos, 53,4% utilizam aplicativos de delivery, em terceiro lugar está a opção de pedido via *Whatsapp*, com 42,4%, seguido do telefone (24,1%), *Instagram* (19%) e 11,6% não fazem pedidos de alimentos. Por fim tem-se a forma de pedido via *Facebook* com 5,5%. Além disso, na opção outros, algumas pessoas preencheram métodos que não estavam nas alternativas, mas também são utilizados para realizar pedidos. Entre esses métodos tem-se, *E-mail*, *Ifood* (aplicativo de *delivery*) e site da loja, refletindo 0,3% da amostra. Pode-se observar esses dados no gráfico 18. Com os resultados desta pergunta, percebe-se que é imprescindível a empresa incluir suas mercadorias em um aplicativo de delivery e possuir um local físico para retirada. A empresa também

deve se adaptar com o *Whatsapp* para a realização dos pedidos e possuir um perfil no *Instagram*.

Gráfico 18: Métodos utilizados para realizar pedidos de alimentos pelos respondentes

Fonte: elaborado pelos autores

Em relação às formas de pagamento que os respondentes mais utilizam para comprar alimentos, podendo selecionar mais de uma opção, em primeiro lugar está o cartão de crédito/débito com 83,3%, em seguida vem o dinheiro com 52,1%, o Pix com 30,2%, e, por fim, o vale refeição/alimentação com 16,7%. Além disso, na opção outros foi incluído o cheque. Pode-se encontrar esses dados no gráfico 19. Com esses resultados, notou-se que as formas de pagamento mais utilizadas são, respectivamente, o dinheiro e o cartão de crédito/débito e por isso a empresa deve investir em maquininhas de cartão e aceitar a forma de pagamento em Pix também, pois é o terceiro mais utilizado pelos respondentes.

Gráfico 19: Formas de pagamento mais utilizadas para compra de alimentos pelos respondentes

Fonte: elaborado pelos autores

Questionou-se aos respondentes sobre o quanto eles estariam dispostos a pagar a mais por um produto inclusivo (sem lactose, sem glúten e/ou vegetariano), 73,3% disseram que não estariam dispostos a pagar nenhum valor a mais por este produto, 20,3% estariam dispostos a pagar o dobro e 0,6% pagariam o triplo. Já os outros 5,5% estariam dispostos a pagar qualquer valor a mais em um produto inclusivo. Essas informações podem ser observadas no gráfico 20. Nota-se aqui que a maioria não pagaria nenhum valor a mais por um alimento inclusivo e apenas $\frac{1}{4}$ pagaria algum valor extra. Assim, a empresa precisa encontrar um meio termo entre um valor acessível aos clientes e que não lhe cause prejuízo.

Gráfico 20: O quanto disposto os respondentes estariam dispostos a pagar a mais por um produto inclusivo (sem lactose, sem glúten e/ou vegetariano)

Fonte: elaborado pelos autores

Os respondentes também foram questionados sobre quais são os fatores que consideram mais importantes na hora da compra de um produto alimentício, entre as opções estavam, qualidade, preço, tamanho, embalagem, variedade, local de compra e possibilidade de entrega, podendo selecionar mais de uma opção. Os dois fatores que o público respondente considera mais importante estão a qualidade (92,3%) e o preço (80,7%). Logo atrás com 41,8% vem a variedade, o local de compra (31,2%), tamanho (26,7%), possibilidade de entrega (24,8%) e, por fim, com menor importância para os respondentes está a embalagem. Pode-se observar esses dados no gráfico 21. Com esses dados, conclui-se que a empresa deve sempre manter a qualidade de seus produtos, seus preços justos e possuir uma ampla variedade de produtos.

Gráfico 21: Fatores que consideram mais importantes da hora da compra de uma produto alimentício

Fonte: elaborado pelos autores

Por fim, foi perguntado se as pessoas gostariam de possuir uma assinatura para receber produtos sem glúten, sem lactose e/ou vegetarianos em sua casa. Assim, 41,2% disseram que talvez gostariam, já 34,7% não gostariam, 13,8% gostariam de receber mensalmente e 10,3% gostariam de receber semanalmente. Pode-se observar esses dados no gráfico 22. Com isso, pode-se dizer que é relevante para a empresa ter a opção de realizar uma assinatura mensalmente ou semanalmente, pois quase 25% da amostra gostaria de possuir alguma dessas assinaturas.

Gráfico 22: Gostariam de possuir uma assinatura para receber produtos sem glúten, sem lactose e/ou vegetarianos em sua casa

Fonte: elaborado pelos autores

4.1 Análise dos dados de pessoas sem restrições alimentares

A segunda etapa da análise dos dados desta pesquisa trata especificamente do grupo de pessoas que não possui nenhuma intolerância ao glúten ou à lactose. A realização desta próxima etapa de análise dos dados se dá para entender o perfil destes consumidores em potencial, uma vez que também fazem parte do público-alvo da empresa. Análises separadas, como esta, permitem delimitar *insights* e ações de marketing visando um público que possivelmente ficaria esquecido. Para isso, foram excluídos da pesquisa os respondentes que indicaram possuir alguma restrição alimentar e ao final obteve-se uma amostra de 271 respondentes.

Questionou-se aos respondentes se eles encontram facilmente ou não os produtos sem glúten, sem lactose e/ou vegetarianos. Como pode ser visto no gráfico 23, a maior parte da amostra, que equivale a 42,1% encontram com facilidade mas não consomem os produtos e 29,2% afirmaram não consumir e ter dificuldades para encontrar os alimentos. O restante, que equivale a 15,1% e 13,7% das respostas, são pessoas que consomem esses produtos e encontram com facilidade e com dificuldade os alimentos, respectivamente. Dessa forma, é notável que a maior parte dos indivíduos que não apresentam nenhuma intolerância, restrição ou alergia não consomem os produtos inclusivos, mas os encontram com facilidade. Isso pode ser visto como um empecilho para a empresa, já que mesmo com a oferta de alimentos essas pessoas não se tornaram consumidoras. Em contrapartida, uma menor parte da amostra que não possuem restrições alimentares já possui o hábito de consumir alimentos inclusivos, dentro destas as porcentagens entre as pessoas que encontram ou não facilmente os produtos são muito próximas.

Gráfico 23: facilidade das pessoas que não possuem restrições alimentares em encontrar produtos inclusivos

Fonte: elaborado pelos autores

Foi perguntado se as pessoas possuíam o hábito de consumir produtos alimentícios inclusivos e, em caso afirmativo, qual a frequência desse consumo. A maior parte, com 55,4%, afirma não possuir este hábito. Entre os respondentes que afirmaram consumir, o nível de frequência mais selecionado foi raramente com 18,5%, seguido de semanalmente com 10,7%, diariamente com 9,2%, e, por fim, mensalmente com 6,3%. Dessa forma, é possível analisar que a maior parte do público que não possui restrições alimentares não consome alimentos inclusivos, porém 26,2% (somando os que consomem diariamente, semanalmente e mensalmente) afirma consumir estes produtos com certa frequência, sendo estes possíveis consumidores.

Gráfico 24: Hábito de consumo dos alimentos inclusivos das pessoas que não possuem restrições alimentares

Fonte: elaborado pelos autores

Também foi questionado sobre a questão financeira, para analisar o quanto as pessoas estariam dispostas a pagar a mais por um produto alimentício inclusivo. Em relação às pessoas que não apresentam nenhuma alergia ou restrição alimentar, a grande maioria, que representa 76,4%, não estaria disposta a desembolsar nenhum valor a mais. Apenas 18,1% da população analisada estaria disposta a pagar o dobro do valor tradicional e uma porcentagem ainda menor, 0,4%, pagariam o triplo. Além disso, 5,2% das pessoas informaram estar dispostas a pagar qualquer valor a mais por este tipo de produto. Assim, percebe-se que há uma grande porcentagem de pessoas que não pagariam valores mais altos por um alimento inclusivo, o que pode ser um grande empecilho para a organização, visto que é necessário cobrar valores mais altos por apresentar custos maiores em sua produção. Dessa forma, a organização deve analisar e estudar uma forma de ofertar produtos com valores que condizem com os seus custos e ainda consiga obter lucro, além de estar de acordo com o que os consumidores buscam.

Gráfico 25: Quanto as pessoas sem restrição alimentar estariam dispostas a pagar por um produto inclusivo

Fonte: elaborado pelos autores

Quando questionou-se aos indivíduos se eles gostariam de possuir uma assinatura para receber produtos sem glúten, sem lactose e/ou vegetarianos em suas casas, entre as pessoas que não possuem alguma restrição alimentar ou alergia, obteve-se que 43,2% talvez gostaria e 36,9% não gostaria, já 12,5% gostaria de possuir uma assinatura para receber produtos mensalmente e 7,4% semanalmente, pode-se observar essas informações no gráfico 26. Com isso, pode-se dizer novamente que é relevante para a empresa ter a opção de assinatura mensal ou semanal com seus consumidores, tanto para captá-los quanto para fidelizá-los.

Gráfico 26: Pessoas que não possuem nenhuma das restrições alimentares que gostariam de possuir uma assinatura para receber produtos sem glúten, sem lactose e/ou vegetarianos em sua casa

Fonte: elaborado pelos autores

5 Conclusão

Diante da pesquisa realizada, nota-se que a maior parte das pessoas que responderam o questionário não possui nenhum tipo de restrição alimentar, além de observar-se um pequeno número de pessoas vegetarianas. Porém, uma parte significativa das pessoas que não consomem alimentos inclusivos está disposta a comprá-los e, caso alguém da sua família tenha a necessidade de consumi-los, a maior parte dos respondentes se disse disposta a adaptar a sua alimentação junto a essa pessoa. Assim, isso se torna uma das principais contribuições da pesquisa, já que as famílias de pessoas com restrições alimentares são um dos públicos-alvos que a empresa pretende investir, servindo de subsídio para políticas de mercado que serão criadas pela organização futuramente.

Sobre o perfil dos pesquisados, constatou-se que a maioria são mulheres jovens adultas, na faixa dos 18 à 25 anos, solteiras, com renda familiar mensal de 1 a 3 salários mínimos, moradores da cidade de Canoas - RS. A frequência de consumo desses produtos é rara e a preferência entre os alimentos inclusivos se dá à produtos sem lactose. Nota-se que os consumidores possuem dificuldades para encontrar alimentos inclusivos para consumo, sendo que a maior carência destacada foram os preços inacessíveis. Assim, quanto mais acessíveis forem os preços, maiores as chances de novos clientes consumirem o produto ofertado, já que a maioria deles não está disposta a pagar a mais por estes tipos de produto.

Os grandes estabelecimentos, como supermercados, foram apontados como o principal ponto escolhido para a efetivação da compra dos produtos, sendo que a maioria destes é industrializado. Outro ponto relevante são as embalagens, que demonstraram ter importância significativa no ato de compra do consumidor, já que grande parte das pessoas considera sua reciclagem um fator relevante. Porém, a

qualidade dos alimentos foi indicada como mais importante do que a embalagem, na opinião dos consumidores.

O modo mais utilizado para realizar o pedido de alimentos entre os participantes é ir pessoalmente até o local, seguido pelos aplicativos de *delivery*. Por sua vez, a forma de pagamento mais utilizada para comprar os alimentos é cartão de crédito/débito. Para o engajamento nas redes sociais, os participantes demonstraram interesse em saber informações sobre como os alimentos são produzidos, sendo este um modo de atrair novos clientes que ainda não sabem sobre a produção dos alimentos inclusivos. Sobre a possibilidade de ter uma assinatura de determinados produtos ofertados pela empresa, grande parte dos entrevistados demonstrou interesse em possuí-la, sendo esta uma boa opção para fidelizar seus clientes.

É importante ressaltar as limitações encontradas durante a realização da coleta de dados, sendo uma delas a situação da pandemia de COVID-19, visto que tudo ocorreu de forma virtual e com ferramentas digitais. Por conta disso, não houve contato maior com os respondentes e nem realizou-se a divulgação de forma mais ampla, o que também impactou diretamente na quantidade de respondentes que possuíam restrições alimentares, pois não foi possível abordar pessoalmente essas pessoas, para que elas respondessem a pesquisa. Outro ponto relevante, é que não obteve-se acesso a estabelecimentos que já oferecem alimentos inclusivos, para assim poder visualizar e analisar de forma mais realista os aspectos em que a AI Alimentos pode se espelhar. Isso também impacta na identificação e análise dos pontos negativos que poderiam ser evitados pela empresa.

Como sugestão para uma próxima pesquisa, sugere-se que seja realizada uma parte da coleta de forma qualitativa com os consumidores que já incorporam na sua rotina os alimentos inclusivos, para se obter uma melhor visão sobre as vivências dessas pessoas durante a compra e consumo destes alimentos. Também aconselha-se aplicar uma pesquisa com os estabelecimentos que já realizam a venda de alimentos inclusivos, como as padarias e mercados grandes, visando analisar o que deve ser realizado de forma semelhante e o que precisa ser evitado na hora de vender os alimentos inclusivos tanto diretamente para os consumidores quanto para os revendedores, buscando sempre o sucesso da empresa.

Referências

EUROMONITOR: O consumo de alimentos sem glúten e lactose cresce no Brasil. MilkPoint, 13 de junho de 2018. Disponível em: <<https://www.milkpoint.com.br/noticias-e-mercado/giro-noticias/brasileiro-aumenta-consumo-de-alimentos-sem-gluten-e-lactose-208642/>>. Acesso em: 02 de outubro de 2021.

PRODUTOS sem lactose e glúten ganham espaço. Ciência do Leite, 06 de novembro de 2015. Disponível em: <<https://cienciadoleite.com.br/noticia/3434/produtos-sem-lactose-e-gluten-ganham-espaco>>. Acesso em: 02 de outubro de 2021.

INDÚSTRIA aposta em alimentos zero Glúten e zero lactose. AMME Alimentos, 2021. Disponível em: <<https://www.ammealimentos.com.br/noticia/industria-aposta-em-alimentos-zero-gluten-zero-lactose-1>>. Acesso em: 02 de outubro de 2021.

O que é pesquisa descritiva? QuestionPro, 2021. Disponível em: <<https://www.questionpro.com/blog/pt-br/pesquisa-descritiva/>>. Acesso em: 03 de novembro de 2021.

Apêndice A - Instrumento de Coleta de Dados

Este formulário faz parte de uma pesquisa de marketing elaborada pelas alunas do quarto ano do curso técnico em administração integrado ao ensino médio do IFRS Campus Canoas, sendo uma etapa do Trabalho de Conclusão do Curso. Esta pesquisa tem por objetivo avaliar o público alvo de uma empresa produtora de alimentos inclusivos, voltados para as pessoas que possuem restrições alimentares (intolerância à glúten e à lactose) ou que são vegetarianas. O questionário é rápido, anônimo e os dados obtidos serão utilizados para a elaboração do Plano de Negócios da empresa. Desde já agradecemos a sua participação!

*Obrigatório

Com qual gênero você se identifica?*

- Masculino
- Feminino
- Prefiro não dizer
- Outro

Qual sua idade?*

- Menor de 18 anos
- 18 a 25 anos
- 26 a 45 anos
- 46 a 65 anos
- 66 anos ou mais

Qual seu estado civil?*

- Solteiro (a)
- Casado (a)
- União estável
- Divorciado (a)
- Viúvo (a)
- Prefiro não dizer

Atualmente, onde você mora?*

- Canoas
- Porto Alegre
- Esteio
- Sapucaia
- São Leopoldo
- Cachoeirinha
- Viamão
- Outro

Qual sua renda familiar mensal?*

- Menos de 1 salário mínimo
- De 1 a 3 salários mínimos (R\$1.100 a R\$3.300)
- De 3 a 5 salários mínimos (R\$3.300 a R\$ 5.500)
- De 5 a 7 salários mínimos (R\$5.500 a R\$ 7.700)
- Acima de 7 salários mínimos (mais que R\$ 7.700)

Seção 2: Perguntas específicas - Alimentos inclusivos

Você sofre com alguma dessas restrições alimentares?*

- Doença Celíaca ou intolerância ao glúten
- Alergia à proteína de vaca ou intolerância à lactose
- Possuo ambas opções
- Não possuo nenhuma

Alguém que mora com você sofre com alguma dessas restrições alimentares?*

- Sim, doença celíaca ou intolerância ao glúten
- Sim, alergia à proteína de vaca ou intolerância à lactose
- Sim, ambas opções
- Não, ninguém que mora comigo sofre com essas restrições

Você se considera uma pessoa vegetariana (que não consome carne)?*

- Sim
- Não

Alguém que mora com você se considera vegetariano (a) (que não consome carne)?*

- Sim
- Não
- Não sei

Se você possui alguma dessas restrições, é vegetariano(a) ou consome produtos inclusivos, você costuma preparar os seus alimentos em casa ou prefere comprar pronto?*

- Compro a maior parte pronto
- Costumo fazer a maior parte das minhas refeições em casa
- Não consumo esses produtos

Você procura dar preferência para produtos sem glúten, sem lactose ou vegetarianos, tendo ou não a restrição dos mesmos? (Selecione quantas forem necessárias)*

- Sim, dou preferência para produtos sem glúten
- Sim, dou preferência para produtos sem lactose

- Sim, dou preferência para produtos vegetarianos
- Não dou preferência para nenhum desses produtos

Sobre os produtos sem glúten, sem lactose e vegetarianos:*

- Encontro esses produtos facilmente para consumir
- Tenho dificuldades para encontrar esses produtos para meu consumo
- Não consumo, mas vejo frequentemente os produtos onde realizo minhas compras
- Não consumo e não vejo esses produtos no ambiente onde realizo minhas compras

Onde você costuma comprar produtos sem glúten, sem lactose e/ou vegetarianos (Selecione quantas forem necessárias)*

- Mercados grandes
- Minimercados
- Padarias
- Lojas especializadas em alimentos inclusivos
- Não costumo comprar esses produtos

Você que não sofre com intolerância à lactose ou ao glúten, nem é vegetariano, em uma escala de 1 à 5, sendo 1 nenhuma chance e 5 muita chance, qual a possibilidade de você procurar comprar produtos sem glúten, sem lactose e/ou vegetarianos?

Nenhuma chance 1 2 3 4 5 Muita chance

Caso você consuma alimentos inclusivos, quais são as maiores carências e/ou dificuldades que você encontra em relação a esses produtos? (Selecione quantas forem necessárias) *

- Pouca diversidade de produtos
- Preço inacessíveis
- Não tenho confiança nos cuidados dedicados à produção dos alimentos
- Poucos locais que vendem e/ou produzem alimentos inclusivos
- Não consumo esse tipo de alimento
- Outro

Por quais motivos você não busca comprar produtos sem lactose, sem glúten e/ou de origem vegetariana? (Selecione quantas forem necessárias)*

- Considero caro
- Sabor muito diferente do convencional
- Não encontro com facilidade
- Não tenho interesse/necessidade
- Já consumo esses produtos

Se alguém de sua família tivesse a necessidade de consumir produtos sem glúten, sem lactose ou vegetarianos, em uma escala de 1 à 5, sendo 1 nenhuma chance e 5 muita chance, você adaptaria sua alimentação juntamente a ela? *

Nenhuma chance 1 2 3 4 5 Muita chance

Você possui o hábito de consumir produtos sem lactose, sem glúten e/ou de origem vegetariana? Se sim, com que frequência você consome?*

- Sim, diariamente
- Sim, semanalmente
- Sim, mensalmente
- Sim, raramente
- Não possui esse hábito

Os alimentos que você encontra sem glúten e/ou sem lactose são: (Selecione quantas forem necessárias)*

- Industrializados
- Caseiros
- Feitos na hora
- Congelados
- Não encontro esses produtos
- Não consumo esses produtos

Sobre a embalagem destes produtos, quão importante você considera ela ser reciclável?*

Pouco importante 1 2 3 4 5 Muito importante

Quais os diferenciais que uma empresa de alimentos inclusivos deve ter para que você tenha interesse em acompanhá-la nas redes sociais? (Selecione quantas forem necessárias)*

- Promoções
- Anúncio dos produtos
- Informações científicas sobre as restrições
- Informações sobre onde/como comprar os produtos
- Informações sobre como os alimentos são produzidos

Quais desses métodos você utiliza para realizar seus pedidos de alimentos? (Selecione quantas forem necessárias)*

- Instagram
- Facebook
- Whatsapp
- Aplicativos de delivery
- Telefone

- Pessoalmente
- Não faço pedidos de alimentos
- Outro

Quais formas de pagamento você mais utiliza para comprar alimentos? (Selecione quantas forem necessárias)*

- Dinheiro
- Cartão de crédito/débito
- Vale refeição/alimentação
- Pix
- Outro

Quanto você estaria disposto a pagar a mais por um produto inclusivo (sem lactose, sem glúten e/ou vegetariano)?*

- Estaria disposto a pagar o dobro
- Estaria disposto a pagar o triplo
- Estaria disposto a pagar qualquer valor
- Não estaria disposto a pagar um valor a mais

Quais desses fatores você considera mais importante na compra de um produto alimentício? (Selecione quantas forem necessárias)*

- Qualidade
- Preço
- Tamanho
- Embalagem
- Variedade
- Local de compra
- Possibilidade de entrega

Você gostaria de ter uma assinatura para receber produtos sem glúten, sem lactose e/ou vegetarianos em sua casa?*

- Sim, gostaria de receber semanalmente
- Sim, gostaria de receber mensalmente
- Não
- Talvez